

[□ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

A SOBRENORMA

abril 5, 2024 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião

Ano 12 – vol. 04 – n. 18/2024

Talvez pareça estranho a epígrafe deste texto, mas ela é apropriada.

O Direito como ciência é dos mais belos ramos do conhecimento, particularmente quando discute valores como justiça. O embate entre direito natural e direito positivo é dos capítulos mais ricos para a oxigenação das ideias. O real e o ideal, postos como dimensões tensionadas, tem produzido belas obras. Umas já clássicas são desafiadas por outras sem o mesmo vigor, mas com a força da difusão ideológica comum no pós-modernismo tão festejado.

De tudo se vê um pouco, como se gênero e espécie devessem ser separados de forma conflituosa, contradizendo um princípio básico, que só será verdadeiramente compreendido, quando o homem atentar para o fato de que isonomia e igualdade demandam

abordagens específicas. Ressignificar não é reconstruir, senão a tentativa de deformar. Reconstruir é aperfeiçoar o conhecimento prévio, porquanto, propriedades identificadas pelo sujeito cognoscente de modo superveniente, é apenas aperfeiçoamento.

Assim funciona com o Direito ciência, onde inúmeros são os contributos dos autores nacionais e estrangeiros.

Posto que o viés ideológico hoje encontrado na Academia rescinda com o passado – aquele muita vez mais preciso no ensinamento -, é necessário resgatar lições que, se observadas, nos poupariam de identificar as SOBRENORMAS desafiadoras.

Hoje em dia pouco se fala em Pontes de Miranda. Talvez por isso mesmo os planos do conhecimento jurídico estejam sendo alvo de tantas testilhas. O que dizer então de Teixeira de Freitas, Clóvis Beviláqua ou San Tiago Dantas? Bom, penso que quase não são invocados. Mas são joias preciosas, sobretudo, quando o assunto é tempo, espaço e projeção de eficácia.

Tomo como exemplo uma obra clássica que indico sempre aos estudantes, de graduação ou pós-graduação: *A Cidade Antiga*, de Fustel de Coulanges. Nela o estudo das instituições greco-romanas são base de formação para o conhecimento dos institutos jurídicos, condição essencial para o jurista. Quem não a lê pode até decorar artigos e declinar definições objetivas, mas jamais terá a compreensão essencial do significado do instituto codificado. Também indico René David com a obra *Os Grandes Sistemas de Direito Contemporâneo*, porque sua dedicação ao direito comparado envolve paradigmas que o jurista não deve ignorar. Muitos poderia ainda mencionar, mas o espaço me impõe disciplina.

Certo é que o Direito ciência tem sido ultrajado quando seus postulados são subvertidos com a candura das releituras constitucionais. Chega a ser ultrajante inclusive pela cumplicidade

acadêmica corporativista. Aliás, o corporativismo tem tornado em alguns aspectos irrelevantes instituições como a OAB. Outrora sua opinião impunha respeito. Hoje, só revela conivência com os responsáveis por violações constitucionais multiplicadas em proporções jamais vistas neste país, nem durante a época de governos militares.

Direito posto é algo objetivo cuja linguagem, no máximo, admite interpretações que retoquem ausências ou insuficiências de proposições. Se a subsunção limita, o criativismo exacerbado deforma, portanto, reler é ler uma vez mais o que escrito está. Se beneficiar o homem há espaços a releituras. Se preservar segurança jurídica, também. Fora disso é pura violação consciente e inoportuna. E isto sobeja quando a sede é o STF – com as *venias* de estilo.

Refiro-me ao julgamento que repõe em discussão a competência do tribunal para julgar autoridades que já não mais possuem foro privilegiado.

Antes de avançar no tema, deixe-me pontuar uma afirmação. Sou contra prerrogativas de foro com a extensão vista no Brasil. Em regimes republicanos não é privilégio do agente, mas do cargo ou função, por isso mesmo devendo ser reduzido a número mínimo.

Isto posto, é necessário observar que a Constituição da República tem a definição objetiva das competências dos Poderes, sendo, aliás, propedêutica e analítica, ao estabelecer um conjunto de regras sobre a organização do Poder Judiciário. Nela, salvo as regras de autonomia orgânica, não se encontra nenhuma competência que diga respeito a auto-instituição de competências além das que ali se encontram previstas.

Não se pretenda, a título de objeção, argumentar que o poder de auto-organização e funcionamento são próprios aos tribunais. Seria confundir, como é hábito, processo com procedimento.

Competência é um conjunto de atribuições fracionadas destinadas aos poderes, autoridades e órgãos. No caso, o poder de editar normas que reunam competências não está constitucionalmente em mãos do Poder Judiciário. No máximo há poder de iniciativa legislativa. É ao Legislativo a quem cabe essa tarefa.

Arriscaria a afirmar que, até mesmo a ampliação de competências dos Poderes, não é algo que possa ser feito pelo processo legislativo, seja especial ou ordinário. É que as competências são assuntos definidos pela Assembleia Nacional Constituinte, o que limita Legislativo e Judiciário.

Costumo dizer que Constituição não é regra de etiqueta que possa ser desafiada pelo “cardápio do humor”. Ainda que o direito americano fale na “teoria do café da manhã” em face de juízes penais, à Constituição não cabe ser aplicada.

O Brasil vive uma das fases jurídico-políticas mais tumultuadas, assistindo-se prévias opiniões de magistrados sobre pessoas e autoridades que julgarão, ainda quando fora de cargos públicos. Isto, que já foi definido no passado já não deveria ser matéria prima do criativismo judicial. No mínimo é um desafio à impessoalidade, ao juízo natural, à isonomia processual, às cláusulas pétreas que preservam a separação dos poderes, ao devido processo legal e à própria democracia.

O Direito como ciência nos ensina que a “Grundnorm” – a que se chama de Norma Fundamental – oferece a estrutura lógica de como deve ser observada a construção do ordenamento jurídico. Por isso é que se afirma que as estruturas lógicas das normas sempre – e o advérbio de tempo cabe aqui – serão iguais: Se A é B deve ser.

Posto no plano positivo do Direito ciência como norma legislada, é a Constituição a fonte de poder, portanto, repositório de previsões que definem o mínimo contratado na Assembleia Nacional

Constituinte, que rechaçou qualquer outra competência ao Poder Judiciário que não as que na Constituição se encontrem, mesmo após a Emenda Constitucional n. 45/2004, em que foi feita uma alteração substancial, embora insuficiente.

Qualquer julgado que faça uma releitura constitucional visando ampliar direitos fundamentais é possível e oportuno, porque adequa-se ao aperfeiçoamento do fundamento da dignidade da pessoa humana. Daí a inserir em competência do STF, pelas próprias circunstâncias atuais, autoridade para julgar quem já não se encontra em desempenho de cargo que outrora lhe competia julgar, é sobrepor à Constituição da República uma espécie de SOBRENORMA, com o vigor do que já ocorreu na época de Weimar. O Homem comedido possui medidas, mas o prudente respeita a Constituição e é dela que falo e é ela que defendo.

com a tag constituição, democracia, direito, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O PODER MODERADOR

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A SOBRENORMA

O PODER MODERADOR

POLÍTICA: ATOS E OMISSÕES

UM ADEUS A ADYR

NOS LENÇÓIS MACIOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**

A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**

Antonio Ailton em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**